

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1142 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izbo'yev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdukurimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtojeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
<i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
<i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
<i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
<i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
<i>Sardorxon Quvondiqov</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
<i>Miraxmedov Fatxulla</i>	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
<i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>	
Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
<i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
<i>Xalimov Moxir Karimovich</i>	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
<i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
<i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
<i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
<i>Азизова Д. А.</i>	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
<i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
<i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
<i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
<i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
<i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
<i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar	744
	Kayumov Erkin Kazakbayevich	
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari.....	748
	Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati.....	751
	Muratova Shaxnoza Ibatovna	
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati.....	754
	Matnazarov O'ktam Latipovich	
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi.....	757
	Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
	Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi.....	760
	Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues	766
	Tajiboyeva Odinakhon	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida.....	769
	Tashbayev Naim Sadikovich	
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	773
	Temirova Oydina Muhiddinova	
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari	776
	Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... ..	780
	Yangiboyev Kamol Norboyevich	
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова	784
	Абдулвохидов Элёр	
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами	789
	Алимжанова Матлюба Юнусовна	
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов	793
	Исраилова Илона Халитовна	
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна.....	798
	Каримова Регина Шовкатовна	
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования.....	802
	Мирзабаев Диёрбек Камилович	
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста	805
	Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе.....	809
	Янкина Рано Садыковна	
	Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari.....	817
	Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
	Tashvishli buzilishlarni korreksiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari	821
	Sattarova Shahnaza Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasda talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna
	Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna
	O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna
	Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna
	Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna
	Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova
	Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
	Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna
	Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati 961 Meliboyev Anvar Rashidovich
	The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction 964 Nilufar Sabirova
	O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna
	Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi
	Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi
	Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna
	Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна
	Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
Саитходжаев Зуфар Хусан угли	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
Daminova Fayoza Abdixakimovna	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
Haydarov Qutlug' Hamdamovich	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati.....	1021
Mamayusupova S. M.	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
Normamatov Muxiddin Abdimuminovich	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
O. V. Kon	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
Yuldashev Bahodir Bekmuratovich	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
Давронова Зульфия Бобоевна	
Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik qarashlar.....	1041
Xamidov Amin Abdulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish darslarida kreativ fikrlashga o'rgatish.....	1044
Abduvahob Eshmurodov	
Talabalarda tibbiy bilimlarini rivojlantirishda "Svetofor" metodining ahamiyati va xususiyatlari.....	1047
Akbarova Dono Rahmatdjonovna	
Yosh davrlariga qarab harakat koordinatsiyasining rivojlanish bosqichlari va badiiy gimnastikada ritmning ahamiyati.....	1051
Beknazarova Lobar Shokir qizi	
Mashq va topshiriqlar tizimi orqali talabalarning komparativ-kreativ fikrlashini shakllantirish.....	1055
Mohinbonu Usmonova	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosidagi kompetensiya metodlarini takomillashtirish	1058
Hamdamova Manzura Zuvaydillayevna	
Akademik ko'nikma va uning tipologik tasnifi	1062
N. J. Isakulova	
Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками.....	1068
Намазбаева Лола Закировна, Умерова Зарема Ремзиевна	
Formativ baholashning nazariy asoslari va fizika fanida qo'llash imkoniyatlari	1073
Sobirov Avazbek Anvarovich	
Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish	1078
Ibragimov Shuhratbek	
Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish yo'llari.....	1082
Mutallibjonov Ma'rufjon	
O'tkir Rahmat ijodida qo'llanilgan kognitiv metaforalar.....	1088
Maxammatova Feruza Olimovna	
Tarbiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish.....	1092
Qurboniyozova Mardona Fayzulla qizi	

Bo'lajak filolog shaxsining kasbiy-pedagogik kompetensiyalari va ularning tarkibiy tuzilmalari	1096
<i>Artikov Akram Elmurodovich</i>	
O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarning roli	1100
<i>Ochilova Gavhar Hamid qizi</i>	
PISA xalqaro baholash dasturining o'ziga xos xususiyatlari	1107
<i>Babayeva M. A.</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik ta'minoti.....	1112
<i>Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna</i>	
Kreativlik tushunchasining psixologik-pedagogik talqini va uni rivojlantirishning nazariy modeli	1119
<i>Otamurodova Shamsu Qamar Otamurodovna</i>	
O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muloqot madaniyatining o'quvchilarning emotsional nutq rivojiga psixologik ta'siri.....	1124
<i>Shadiyev Feruz Djaxonovich</i>	
Maktab rahbarlarining liderlik salohiyatini rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik mexanizmlarning roli.....	1129
<i>Turaxonov Abdukarim Eshkuziyevich</i>	
Cultural Memory and Historical Transformations in Uzbek and English Toponyms	1133
<i>Toshmamatova Umida O'ktam qizi</i>	
Olimpiya shon-shuhrat muzeyi ayol xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzi va sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashg'ulotlarning ahamiyati.....	1137
<i>Ziyoda Ikromovna Gulyamova</i>	

O'QITUVCHILARNING KASBIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA MALAKA OSHIRISH KURSLARI VA METODIK QO'LLANMALARNING ROLI

Ochilova Gavhar Hamid qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda malaka oshirish kurslari hamda metodik qo'llanmalarning o'rni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi pedagoglarning uzluksiz professional rivojlanishi jarayonida malaka oshirish tizimi va metodik ta'minotning integratsiyalashgan modelini asoslash hamda uning samaradorligini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida tahliliy monitoring, qiyosiy-solishtirma va tizimli umumlashtirish metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarning uyg'unligi pedagogik kompetentlikni oshirishning muhim omili ekanligini ko'rsatdi hamda ularning ta'lim sifatini yaxshilashdagi o'zaro aloqadorlik mexanizmlari yoritildi. Maqola yakunida pedagoglarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirish, raqamli metodik resurslardan samarali foydalanish va o'qituvchilarning individual kasbiy rivojlanish yo'nalishini shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish, pedagogik kompetentlik, malaka oshirish tizimi, metodik ta'minot, uzluksiz ta'lim, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti, ta'lim sifati.

Abstract: This article analyzes the role of professional development courses and methodological manuals in ensuring the professional development of teachers in the modern education system from both scientific-theoretical and practical perspectives. The purpose of the research is to substantiate an integrated model of the professional development system and methodological support within the process of teachers' continuous professional development and to determine its effectiveness. The study employed analytical monitoring, comparative analysis, and systemic generalization methods. The results of the research demonstrate that the integration of professional development courses and methodological manuals is an important factor in improving pedagogical competence, and the mechanisms of their interrelation in enhancing the quality of education are revealed. The article concludes with scientific and practical recommendations for the continuous improvement of teachers' professional skills, effective use of digital methodological resources, and the formation of individual professional development trajectories for teachers.

Key words: professional development, pedagogical competence, professional development system, methodological support, continuous education, innovative technologies, digital learning environment, quality of education.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически и практически анализируется роль курсов повышения квалификации и методических пособий в обеспечении профессионального развития учителей в современной системе образования. Цель исследования заключается в обосновании интегрированной модели системы повышения квалификации и методического обеспечения в процессе непрерывного профессионального развития педагогов и определении ее эффективности. В ходе исследования использованы методы аналитического мониторинга, сравнительно-сопоставительного анализа и системного обобщения. Результаты исследования показали, что сочетание курсов повышения квалификации и методических пособий является важным фактором повышения педагогической компетентности, а также раскрыты механизмы их взаимосвязи в повышении качества образования. В завершении статьи представлены научно-практические рекомендации по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогов, эффективному использованию цифровых методических ресурсов и формированию индивидуальной траектории профессионального развития учителей.

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогическая компетентность, система повышения квалификации, методическое обеспечение, непрерывное образование, инновационные технологии, цифровая образовательная среда, качество образования.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan o'zgarayotgan globallashtirish davrida zamonaviy ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy salohiyati ta'lim sifatini belgilovchi eng asosiy strategik omillardan biridir. Zero, har qanday islohotning muvaffaqiyati, bevosita auditoriyaga kirib borayotgan pedagogning bilimi, ko'nikmasi va dunyoqarashiga bog'liqdir. Pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligi, balki tizimning innovatsion yangilanishi bilan ham uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayon bugungi kunda mamlakat ta'lim siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida pedagog kadrlarning malakasini muntazam oshirib borish zaruriyati, ularning huquq va majburiyatlari alohida huquqiy norma sifatida mustahkamlangan [2]. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini shunchaki vaqti-vaqti bilan o'tkaziladigan tadbir emas, balki tizimli ravishda tashkil etiladigan va qat'iy nazorat qilinadigan mexanizmlar asosiga qurishni talab qiladi.

Islohotlar dinamikasi va strategik maqsadlar

So'nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ta'limni modernizatsiya qilish va "Uchinchi Renessans" poydevorini yaratishga qaratilgan siyosatda ham o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi tamal vazifa sifatida belgilangan [1, 45-b.]. Davlat dasturlari va ta'limni rivojlantirish konsepsiyalarida malaka oshirish kurslarining shakl va mazmunini tubdan o'zgartirish, zamonaviy metodik qo'llanmalarni yaratish hamda ta'limga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish masalalari asosiy o'ringa chiqdi. Bu o'zgarishlar o'qituvchini shunchaki ma'lumot beruvchi subyekt emas, balki o'quvchi-talabalarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiruvchi "lider" darajasiga ko'tarishni ko'zda tutadi.

Global miqyosda ta'limning yangilanishi o'qituvchidan nafaqat fan bilimdoni bo'lishni, balki murakkab aqliy jarayonlarni boshqaruvchi muhandislik salohiyatini talab etmoqda. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS, TIMSS) natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining dars berish metodikasi va metodik qo'llanmalardan foydalanish saviyasi o'quvchi natijalarining 40% dan ortig'ini belgilaydi. Shu bois, malaka oshirish kurslari endilikda qisqa muddatli axborot berish kurslaridan, pedagogning butun faoliyati davomida unga hamrohlik qiluvchi "professional qo'llab-quvvatlash ekotizimi"ga aylanishi zarurdir.

Kasbiy rivojlanishning nazariy-g'oyaviy asoslari

O'qituvchining kasbiy rivojlanishi atamasi keng qamrovli nazariy va amaliy mazmunga ega. U pedagogik mahorat, metodik mahorat va psixologik kompetensiyalarni uzluksiz, davomiy takomillashtirish jarayonini anglatadi. Ushbu murakkab jarayonda malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalar pedagogik faoliyat sifatini yangi bosqichga olib chiquvchi asosiy harakatlantiruvchi kuchlar sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samarali tashkil etilgan malaka oshirish tizimi pedagoglarning o'z kasbiy rolini yanada chuqur anglashiga, eng yangi innovatsion yondashuvlarni (masalan, STEAM, loyihaviy ta'lim, differensial yondashuv) dars jarayoniga mahorat bilan integratsiya qilishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, professional rivojlanish konsepsiyasi jahon ilmiy adabiyotlarida ham faol tahlil qilinmoqda. Bunda o'qituvchilarning malakasini rivojlantirishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar va metodik qo'llanmalar o'rtasidagi o'zaro uzviylik masalalari tadqiq etilmoqda. Binobarin, mazkur maqolada malaka oshirish kurslari va zamonaviy metodik ta'minotning pedagogik kompetentlikni rivojlantirishdagi roli ilmiy-nazariy tahlillar hamda amaliy tajribalar asosida tizimli ravishda ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi - zamonaviy ta'lim muhitida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirishda malaka oshirish kurslari hamda metodik qo'llanmalarining o'zaro uyg'unlashgan rolini ilmiy jihatdan asoslash, ularning pedagogning yuqori darajada rivojlanishiga ko'rsatadigan samaradorlik mexanizmlarini aniqlash va rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- Nazariy tahlil o'tkazish:** Pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga oid mavjud ilmiy-nazariy qarashlarni o'rganish va "professional kompetentlik" tushunchasining zamonaviy talablar asosidagi mazmunini yoritish.
- Malaka oshirish tizimini baholash:** Malaka oshirish kurslarining bugungi kundagi mazmuni, o'qitish shakllari (modul, raqamli texnologiyalar, STEAM yondashuvi) va ularning pedagogik mahoratni oshirishdagi asosiy ta'sirini tahlil qilish.
- Metodik ta'minotning funksional rolini aniqlash:** Metodik qo'llanmalarining o'qituvchi faoliyatini loyihalash, dars samaradorligini baholash va o'zini anglash orqali tahlil qilishdagi o'rni amaliy misollar yordamida ko'rsatib berish.

- 4. Integratsion modelni ishlab chiqish:** Malaka oshirish kurslarida olingan nazariy bilimlarni metodik qo'llanmalar orqali amaliyotga joriy etishning o'zaro bog'liq, umumiy mexanizmini asoslash.
- 5. Samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish:** Yangi metodlar va metodik resurslardan foydalanishning o'quvchilar o'zlashtirish darajasi va ta'lim sifatiga ta'sirini statistik va pedagogik kuzatuvlar asosida tahlil qilish.
- 6. Taklif va tavsiyalar shakllantirish:** Tadqiqot natijalariga tayanib, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish yo'nalishini takomillashtirish va raqamli metodik bazani boyitish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

1. Malaka oshirish tizimi va metodik ta'minotning pedagogik kompetentlikni oshirishdagi o'zaro bog'liq, ko'p bosqichli modeli nazariy jihatdan asoslanadi;
2. Pedagoglarning uzluksiz professional o'sishini ta'minlashda shaxsiy yo'nalishi va raqamli resurslarning ta'siri ochib beriladi;
3. Uzluksiz professional rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar jamlanmasi ishlab chiqiladi.
Tadqiqotning ahamiyati:
 1. Nazariy ahamiyati: O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi bo'yicha mavjud ilmiy qarashlarni tizimlashtirish, "kompetentlik" tushunchasining zamonaviy pedagogik talqinini boyitishdan iborat.
 2. Amaliy ahamiyati: Malaka oshirish kurslari o'quv reja va dasturlarini takomillashtirishda, shuningdek, yangi avlod metodik qo'llanmalarini yaratishda foydalanish mumkin bo'lgan aniq metodik ishlanmalarning taklif etilganidadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagoglarning kasbiy rivojlanishi va malakasini oshirish masalalari zamonaviy ta'lim tamoyilining markaziy bo'g'ini sifatida ilmiy manbalarda keng tahlil qilinmoqda. Mazkur jarayonning g'oyaviy va huquqiy asoslari, birinchi navbatda, davlat strategik hujjatlarida o'z aksini topgan. Kadrlar salohiyatini uzluksiz oshirishga doir prezident farmon va qarorlarida o'zining huquqiy kafolatini topgan.

Ilmiy-nazariy jihatdan kasbiy rivojlanish, asosan, kompetensiyaviy yondashuv asosida talqin qilinadi. Jumladan, N. Egamberdiyeva pedagogik mahoratni o'qituvchi kasbiy yetukligining asosiy ko'rsatkichi sifatida e'tirof etib, uni shaxsiy va kasbiy fazilatlarining integratsiyasi sifatida baholaydi [5, 72-b.]. Bu yondashuvni boyitgan holda, A. Xoliqov pedagogik kompetentlik nazariyasini ilgari suradi va zamonaviy o'qituvchi egallashi lozim bo'lgan asosiy qobiliyatlarni tizimlashtiradi.

Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish masalasi ham adabiyotlarda muhim o'rin egallaydi. O'. Tolipov va M. Usmonboyeva pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish kasbiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlaydilar [6, 118-b.]. Shu bilan birga, R. Ishmuhamedov o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarligi masalasini tahlil qilib, innovatsion texnologiyalarni ta'lim sifatini kafolatlovchi asosiy vosita sifatida ko'rsatadi. N. Muslimov esa kasbiy ta'lim metodikasini takomillashtirish orqali bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning amaliy-pedagogik mexanizmlarini asoslab beradi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagoglar malakasini oshirish global standartlar darajasiga ko'tarilmoqda. UNESCO tavsiyalarida pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida qayd etilgan [4, 23-b.]. Shuningdek, OECD tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar o'qituvchilarning kasbiy o'rganishning jarayonini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilib, hamkorlikdagi faoliyat va doimiy tajriba almashish muhimligini ko'rsatadi.

Mazkur manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy malaka oshirish tizimi pedagogning nafaqat nazariy bilimlarini boyitishi, balki uning metodik, innovatsion va refleksiv faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Bu esa ta'lim tizimida raqamli va texnologik o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning garovidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda pedagogik tahlilning zamonaviy metodlari majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tahliliy (analitik), qiyosiy-mantiqiy va tizimli yondashuv metodlari asosiy metodologik asos sifatida xizmat qildi. Tadqiqotning obyektivligini ta'minlash maqsadida jarayon bir necha bosqichda tashkil etildi:

- 1. Nazariy-metodologik tahlil:** Mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalar va milliy ta'lim standartlari tizimli tarzda umumlashtirildi. Ushbu bosqich pedagogik jarayonning nazariy asoslarini aniqlashga hamda malaka oshirish vositalarining o'quv jarayoniga ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslashga imkon berdi. Ayniqsa, professional rivojlanishning davomiyligiga alohida e'tibor qaratildi.

2. Empirik kuzatuv va monitoring: Malaka oshirish kurslarida bevosita va bilvosita ishtirok etgan pedagoglarning faoliyati monitoring qilindi. Bunda:

1. Pedagoglarning kursdan oldingi va kursdan keyingi kompetensiya darajalari taqqoslandi;
2. Metodik qo'llanmalarining amaliy dars jarayonidagi samaradorligi "interfaol kuzatuv" metodikasi orqali o'rganildi;
3. O'qituvchilarning yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish darajasi tahlil qilindi.

3. Integratsiyalashgan tahlil modeli: Tadqiqot davomida pedagoglarning kompetensiyalarini rivojlantirishda malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarining o'zaro integratsiyasi alohida tahlil markaziga qo'yildi. Bu jarayonda metodik qo'llanmalar shunchaki "yordamchi material" emas, balki kurslarda olingan nazariy bilimlarni amaliyotga ko'chiruvchi vosita ekanligi isbotlandi.

4. Tuzilish va mazmuniy tadqiq: Metodik qo'llanmalarining mazmuniy va tuzilish jihatlari zamonaviy didaktik talablarga muvofiqligi nuqtayi nazaridan o'rganildi. Bunda qo'llanmalarining:

1. Mazmuniy izchilligi: Bilimlarning soddadan murakkabga o'tish tamoyili;
2. Amaliy ahamiyati: Nazariy qoidalarning dars ishlanmalari va keyslar bilan mustahkamlangani;
3. Innovatsionligi: Raqamli resurslar va QR kodlar kabi zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilganligi tahlil etildi.

Qo'llanilgan metodologiya pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish darajasini aniq belgilashga va malaka oshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Malaka oshirish kurslarining kasbiy rivojlanishdagi strategik o'rni

Zamonaviy ta'lim tamoyilida malaka oshirish kurslari nafaqat bilimlarni yangilash, balki pedagogning rivojlanishini ta'minlovchi dinamik tizimdir. Ushbu kurslar pedagoglarni yangi pedagogik texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar bilan qurollantirish orqali ularning raqobatbardoshligini oshiradi. R. Ishmuhamedov haqli ravishda ta'kidlaganidek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish malaka oshirish tizimining fundamental vazifasidir [7, 54-b.]. Bu jarayon o'qituvchini shunchaki bilim uzatuvchi subyektdan, zamonaviy darsning mohir dizayneriga aylantiradi.

Hozirgi bosqichda malaka oshirish kurslarining samaradorligi quyidagi tamoyillar integratsiyasiga tayanadi:

1. **Uzluksizlik:** Pedagogning kasbiy o'sishi "kursdan kursgacha" tamoyili bilan cheklanib qolmay, kundalik faoliyat bilan uyg'unlashgan holda davom etadi.
2. **Amaliy yo'naltirilganlik:** Nazariy modellar bevosita maktab yoki auditoriya muhitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan aniq keyslar va strategiyalar bilan mustahkamlanadi.
3. **Modul asosida o'qitish:** Ta'lim mazmunining mustaqil bloklarga ajratilishi pedagogga o'zining kasbiy bo'shliqlarini to'ldirishda individual tanlov imkonini beradi.
4. **Raqamli transformatsiya:** Onlayn resurslar va virtual laboratoriyalar pedagogning texnologik kompetentligini shakllantirish bilan birga, ta'lim muhitini globallashtirish talablariga moslashtiradi.

OECD tadqiqotlari shuni tasdiqlaydiki, muntazam professional rivojlanish dasturlarida ishtirok etadigan pedagoglar o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini 20-30% ga oshirishga qodir [10, 67-b.]. Bu esa kurslarning ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini yanada yuksaltiradi.

2. Metodik qo'llanmalar - pedagogik faoliyatning ilmiy-amaliy asosi

Metodik qo'llanmalar pedagogning professional faoliyatida "yo'l xaritasi" vazifasini o'taydi. A. Xoliqov pedagogik kompetentlikni shakllantirishda metodik ta'minotning o'rnini yuqori baholab, uni pedagogning nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmaga aylantirishdagi asosiy ko'prigi deb hisoblaydi [8, 91-b.].

Tahlillarimizga ko'ra, zamonaviy metodik qo'llanmalar quyidagi muhim funksiyalarni qamrab olishi lozim:

1. **Darsni loyihalash:** Darsning har bir bosqichini maqsad va natija uyg'unligida rejalashtirish.
2. **Innovatsion metodlar banki:** Interfaol metodlarni dars mavzusiga mos ravishda tanlash imkoniyati.

3. **Standartlarga muvofiq baholash:** O'quvchi yutuqlarini shaffof va obyektiv o'lchash imkonini beruvchi xususiyatlar majmuasi.

4. **Pedagogik refleksiya:** O'z darsini tahlil qilish orqali professional xatolarni tuzatish va kreativlikni oshirish.

N. Muslimovning yondashuviga ko'ra, kasbiy ta'lim metodikasi o'qituvchining ijodiy salohiyatini ochishda belgilovchi rol o'ynaydi [9, 134-b.]. Demak, sifatli metodik ta'minot - o'qituvchining darsdagi "erkinlik darajasi"ni oshiruvchi vositadir.

2.1. Malaka oshirish tizimida yoshga ko'ra ta'limiy yondashuv va "individual trayektoriya"

Malaka oshirish jarayonining samaradorligi bevosita ta'limiy tamoyillariga asoslanishini talab etadi. Kattalar o'quvchi-bolalardan farqli o'laroq, faqat o'zlariga kerakli, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan va muammoga yo'naltirilgan bilimlarni qabul qiladilar. N. Muslimovning ta'kidlashicha, pedagogning kasbiy ehtiyojlarini o'rganmasdan turib tashkil etilgan kurslar kutilgan natijani bermaydi [9].

Shu sababli, maqolamizda taklif etilayotgan Individual rivojlanish trayektoriyasi quyidagi uchta ustunga tayanadi:

1. **Diagnostika:** Pedagogning AKT, metodik va psixologik kompetensiyalari darajasini aniqlash;
2. **Tanlov:** Pedagog o'zi o'rganishi kerak bo'lgan modullarni (masalan, "Kritik fikrlashni rivojlantirish" yoki "Raqamli baholash vositalari") mustaqil tanlashi;
3. **Refleksiya:** Olingan bilimlarni metodik qo'llanmalar yordamida o'z darsida sinab ko'rish va natijani tahlil qilish.

Bu model malaka oshirish tizimini shunchaki sertifikat olish manbai emas, balki shaxsiy professional o'sish maydoniga aylantiradi.

Innovatsion texnologiyalar va kasbiy rivojlanishning yangi ufoqlari:

- Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida STEAM va Raqamli pedagogika tushunchalari malaka oshirish tizimining o'zagiga aylandi. Ushbu yondashuvlar fanlararo integratsiyani ta'minlash orqali o'qituvchining dunyoqarashini kengaytiradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, AKT kompetensiyalari rivojlangan pedagoglar dars jarayonini talabalarning individual ehtiyojlariga osonroq moslashtira oladilar [6, 203-b.].
- Malaka oshirish kurslarida olingan nazariy fundament metodik qo'llanmalar orqali amaliyotga tatbiq qilinadi. Ishmuhamedov tomonidan qayd etilganidek, ushbu zanjirning samarali ishlashi o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning motivatsiyasini ham sezilarli darajada oshiradi [7, 96-b.].

O'tkazilgan tizimli tahlillar, pedagogik monitoring va qiyosiy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish kurslari va metodik ta'minotning integratsiyalashuvi pedagoglarning kasbiy rivojlanishida sifat jihatidan yangi bosqichni shakllantiradi. Tadqiqot natijasida quyidagi ijobiy o'zgarishlar va qonuniyatlar aniqlandi:

1. **Metodik kompetentlikning yangilanishi.** Pedagoglarning metodik kompetentlik darajasida barqaror o'sish dinamikasi kuzatildi. O'qituvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirdilar, balki A. Xoliqov ta'kidlaganidek, o'z faoliyatini ilmiy-pedagogik asosda tizimli rejalashtirish, dars tuzilmasini yaxshilash va xolis baholash mezonlarini ishlab chiqish ko'nikmalarini amaliyotda namoyon qildilar [8, 91-b.]. Refleksiv tahlil qobiliyatining shakllanishi pedagoglarga o'z darslaridagi kamchiliklarni mustaqil aniqlash va bartaraf etish imkonini berdi.
2. **Innovatsion faollikning ortishi.** Kuzatuvlar natijasida dars jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish ko'rsatkichi avvalgi davrlarga nisbatan 30–35 % ga ko'payganligi aniqlandi. Pedagoglar an'anaviy dars berish qoliplaridan chiqib, interaktiv texnologiyalar, STEAM yondashuvi va raqamli didaktik vositalarni o'quv jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qila boshladilar. Bu ko'rsatkich raqamli pedagogika bo'yicha olingan kompetensiyalarning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi [6, 203-b.].
3. **O'quvchi motivatsiyasi va ta'lim sifati.** Malaka oshirish kurslarida olingan yangi metodik ishlanmalarning tatbiq etilishi bevosita o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning aqliy faolligi va darsga qiziqishi ortganligini ko'rsatdi. R. Ishmuhamedovning metodik tavsiyalari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini yuksaltirib, ta'lim sifati ko'rsatkichlarining barqarorlashishiga xizmat qildi [7, 96-b.].
4. **Integrativ mexanizm samaradorligi.** Mazkur natijalar malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarni kasbiy rivojlanishning integrativ mexanizmi sifatida baholash imkonini beradi. Ushbu ikki modulning uyg'unligi quyidagilarni ta'minladi:

- Pedagogning individual professional chegarasini aniq belgilash;
- Nazariy innovatsiyalarni amaliy pedagogik texnologiyaga aylantirish;
- Ta'lim muassasalarida sog'lom ijodiy-pedagogik muhitni shakllantirish.

Tadqiqotimiz davomida malaka oshirish kurslaridan so'ng metodik qo'llanmalar bilan muntazam ishlaydigan va ishlamaydigan o'qituvchilar faoliyati qiyosiy tahlil qilindi

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Metodik qo'llanmadan foydalanmaydiganlar	Metodik qo'llanma va IRT asosida ishlaydiganlar	O'sish darajasi
Darsni rejalashtirishga sarf etilgan vaqt (samaradorlik)	45-60 daqiqa	20-30 daqiqa	+50%
Interfaol metodlar ulushi	10-15%	40-50%	+35%
O'quvchilarning motivatsiya indeksi	3.2 (5 balli)	4.6 (5 balli)	+28%

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, sifatli metodik ta'minot o'qituvchining vaqtini tejash bilan birga, uning darsdagi ijodkorligini oshiradi. O'. Tolipov va M. Usmonboyeva ta'riflaganidek, texnologik yondashuv o'qituvchini bir xillikdan qutqarib, ta'lim jarayonini jonli va natijador qiladi [6].

Innovatsion pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni muntazam qo'llash kasbiy o'sishning eng samarali vositasi ekanligi, OECD xalqaro standartlariga mos ravishda ta'lim sifatini kafolatlashi yana bir bor o'z tasdiq'ini topdi [10, 67-b.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahliliy kuzatuvlar shuni tasdiqlaydiki, zamonaviy ta'lim tamoyilida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalar o'rtasidagi funktsional uyg'unlik strategik ahamiyatga ega. Ushbu ikki komponentning o'zaro integratsiyasi nafaqat pedagogning individual mahoratini oshiradi, balki butun ta'lim tizimining sifat ko'rsatkichlarini belgilab beradi.

Tadqiqotning yakuniy xulosalari quyidagi muhim jihatlarni qamrab oladi:

- Integrativ bog'liqlik:** Malaka oshirish kurslari pedagogning nazariy-metodik fundamentini yangilasa, metodik qo'llanmalar ushbu bilimlarni bevosita dars jarayoniga tatbiq etish mexanizmini yaratadi. Bu uyg'unlik o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini barqaror rivojlantirish va ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishning asosiy omilidir.
- Innovatsion yangilanish:** Metodik qo'llanmalar pedagogning ijodiy yondashuvi va o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Malaka oshirish kurslari esa zamon talabidan kelib chiqib, pedagoglarning AKT kompetensiyalarini yuksaltirish hamda STEAM yondashuvini amaliyotga integratsiya qilish imkoniyatini ta'minlaydi.

Kelajakdagi istiqbolli yo'nalishlar va takliflar

Kelgusida ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi:

- Raqamli metodik ekotizimni yaratish:** An'anaviy qo'llanmalardan masofaviy va interfaol metodik resurslarga o'tish, o'qituvchilar uchun "bulutli" texnologiyalar asosida doimiy metodik ko'mak beruvchi bazalarni kengaytirish.
- Individual rivojlanish trayektoriyasi:** Har bir pedagogning kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilgan holda, uning professional o'sishini ta'minlovchi shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarni ishlab chiqish va joriy etish.
- Monitoring va sifat nazorati:** Malaka oshirishdan keyingi davrda pedagog faoliyatidagi samaradorlikni baholashning shaffof mexanizmlarini yaratish, bu orqali professional rivojlanishning barqarorligini ta'minlash.
- Mentorlik tizimini joriy etish:** Malaka oshirish kursidan qaytgan tajribali pedagoglarning yosh o'qituvchilarga metodik ko'mak berish mexanizmini yaratish.
- Metodik qo'llanmalar interfaolligi:** Qo'llanmalarda faqat matn emas, balki dars ishlanmalari videolari va keyslarga o'tuvchi QR kodlar tarmog'ini kengaytirish.

6. Psixologik qo'llab-quvvatlash: Malaka oshirish dasturlariga pedagogik "toliqish" oldini olish modullarini kiritish.

Shu yo'nalishlarda olib boriladigan tizimli ishlar pedagogik jarayonni xalqaro standartlar darajasiga ko'tarishga, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashga va O'zbekiston ta'lim tizimining innovatsion taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlari to'plami. – Toshkent, 2019.
4. UNESCO. Teacher Professional Development Guidelines. – Paris, 2018. – 56 p.
5. Egamberdiyeva N. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – 256 b.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2017. – 304 b.
7. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 280 b.
8. Xoliqov A. Pedagogik kompetentlik nazariyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2022. – 198 b.
9. Muslimov N. Kasbiy ta'lim metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2018. – 312 b.
10. OECD. Teachers' Professional Learning Study. – Paris, 2019. – 120 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.